

FUNDACIÓN AVANZA

INVESTIGACIONES

DACIU 2022/2023

Director DACIU:
Alberto FLAÑO

Presidente Fundación Avanza:
Alberto FLAÑO

*Una publicación que refleja los trabajos realizados por los
participantes en el programa DACIU en su
primera edición.*

**Fundación Avanza
DACIU**

22 de abril de 2023

Índice general

	Página
Modelización estadística de la respuesta en la resolución de un SiPM	1
Jaime Rosado y Juan José Muela	
Introducción	2
Modelo teórico	3
Caso de dos semillas en un píxel	4
Caso general	5
Inclusión del ruido correlacionado	7
Resultado final del modelo	8
Comparación con resultados experimentales	10
Conclusiones	12

Modelización estadística de la respuesta en la resolución de un SiPM

Jaime Rosado y Juan José Muela

Índice

Introducción	2
Modelo teórico	3
Caso de dos semillas en un píxel	4
Caso general	5
Inclusión del ruido correlacionado	7
Resultado final del modelo	8
Comparación con resultados experimentales	10
Conclusiones	12

Abstract

Se desarrolla un modelo estadístico para la respuesta de un SiPM incluyendo las contribuciones a la no linealidad de la recuperación del píxel tras descarga y del ruido correlacionado en forma de “crosstalk”. Se obtiene una expresión satisfactoria para la varianza y la resolución de la señal, aunque se encuentran limitaciones en el modelo en la región de saturación del dispositivo. Además se compara el modelo teórico con resultados experimentales de un SiPM empleando cristales centelleadores LYSO y LFS con resultados esperables especialmente para bajos sobrevoltajes de operación.

* Departamento de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica, Facultad de Física, Universidad Complutense de Madrid, España

¹ Facultad de Física, Universidad Complutense de Madrid, España

Introducción

Los fotodetectores de silicio (o SiPM por sus siglas en inglés) son dispositivos formados por una matriz de miles de fotodiodos de avalancha en modo Geiger, en el que la tensión de alimentación está por encima del voltaje de ruptura. Cada fotodiodo se corresponde a un píxel de unos pocos micrómetros [2]. Si un fotón interacciona en cualquiera de estos píxeles, se produce una avalancha de portadores de carga que da lugar a un pulso eléctrico de amplitud fija. Los píxeles están conectados en paralelo, por lo que las corrientes de todos los píxeles del SiPM se suman para producir una señal proporcional al número de píxeles excitados.

Este diseño permite contar fotones individuales con una resolución excelente. No obstante, existen algunas limitaciones que deterioran la resolución y que hacen que la señal no tenga un comportamiento lineal para un número alto de fotones. Aun así, esta alta resolución para conteo de fotones unida a las grandes prestaciones de los SiPMs están haciendo estos dispositivos cada vez más comunes en aplicaciones científicas [2].

Un parámetro clave en el funcionamiento de los SiPMs es la eficiencia de fotodetección (PDE en inglés), que es el producto de la probabilidad de que un fotón incidente produzca un fotoelectrón y la probabilidad de que éste desencadene una avalancha en un píxel. Otro parámetro importante es la ganancia, que es el número medio de portadores de carga por avalancha.

Ambos parámetros dependen del diseño del SiPM y de su sobrevoltaje (voltaje por encima del voltaje de ruptura). Idealmente estos parámetros deberían ser fijos para todos los píxeles y constantes en el tiempo. En realidad, cada vez que se desarrolla una avalancha en un píxel, éste se descarga casi instantáneamente quedando inhabilitado para la detección de fotones. El sobrevolte del píxel se recupera exponencialmente

$$u(t) = U \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{t_{\text{rec}}}\right) \right], \quad (1)$$

donde U es el sobrevoltaje de operación del SiPM y t_{rec} es el llamado tiempo de recuperación.

Asumiendo que la PDE de un píxel tras una avalancha tiene una dependencia exponencial con el sobrevoltaje [3], ésta se recupera con el tiempo de la siguiente forma

$$\varepsilon_{\text{rec}}(t) = \varepsilon_{\text{max}} \left[1 - \exp\left(-\frac{u(t) - U_0}{U_{\text{ch}}}\right) \right] \quad (2)$$

cuando $t > t_0$ mientras que $\varepsilon_{\text{rec}}(t) = 0$ cuando $t < t_0$, donde t_0 es un valor que verifica $u(t_0) = U_0$. En esta expresión U_0 es un valor propio del detector que cuantifica el mínimo sobrevoltaje para producir una avalancha y se introduce para ajustar esta expresión a datos experimentales. Por otra parte, U_{ch} es un parámetro característico del SiPM [3]. Cuando ha pasado suficiente tiempo, la PDE del píxel se iguala a la nominal ε de un píxel en reposo, es decir, $\varepsilon_{\text{rec}}(t \rightarrow \infty) = \varepsilon$.

Por otro lado, la ganancia es proporcional al sobrevoltaje y se tiene

$$q_{\text{rec}}(t) = q \cdot \frac{u(t)}{U} \quad (3)$$

cuando $t > t_0$ mientras que $q_{\text{rec}}(t) = 0$ cuando $t < t_0$. Si el píxel está completamente cargado, su ganancia es igual al valor nominal q .

Esta limitación del tiempo de recarga produce un comportamiento de no linealidad de la señal para pulsos de luz con un número de fotones comparable con el número de píxeles del SiPM, ya que los fotones pueden incidir en píxeles que se están recargando y no desencadenarán avalanchas o lo harán con menos ganancia (t_{rec} ronda las decenas de ns, el mismo orden que la duración de los pulsos de luz típicos).

Además, los píxeles de un SiPM pueden tener pequeñas diferencias de fabricación e, incluso para un mismo píxel a un sobrevoltaje dado, las avalanchas presentan fluctuaciones en el número de portadores de carga. Unido a los efectos de recuperación de los píxeles, esto hace que la resolución del SiPM se degrade rápidamente cuando el SiPM trabaja en la región no lineal.

Por último, hay que sumar la contribución del ruido no correlacionado debido a la producción térmica de portadores de carga que generan avalanchas, así como la del ruido correlacionado a través de los fenómenos de “crosstalk” y “afterpulsing”. El “afterpulsing” consiste en la producción retardada de avalanchas parásitas debidas a portadores de carga de una avalancha previa en un mismo píxel, mientras que el “crosstalk” es la producción de avalanchas parásitas debidas a portadores de carga que alcanzan píxeles vecinos [2]. Estos efectos estocásticos contribuyen a la no linealidad de la señal así como a la degradación de la resolución.

En [3] se presentó un modelo estadístico que reproduce satisfactoriamente la señal media generada por SiPMs para pulsos de luz en función de su intensidad y duración. El objetivo de este trabajo es ampliar este modelo para incluir también la varianza de la señal y estudiar la resolución de un SiPM en la región no lineal.

Modelo teórico

Para simplificar el tratamiento de la recuperación de los píxeles tras una avalancha, definiremos lo que llamamos una “semilla de avalancha”. Cuando un fotón incide en un píxel, supondremos que éste genera una semilla con una probabilidad igual a la PDE nominal ε , independientemente de si el píxel está en reposo o se está recuperando de una avalancha previa. Esta semilla podrá desarrollarse en una avalancha propiamente dicha con probabilidad $\frac{\varepsilon(t)}{\varepsilon}$ y, en tal caso, la carga media de la avalancha será $q_{\text{rec}}(t)$, donde t es el tiempo transcurrido desde la última avalancha producida en ese píxel. Si $t \gg t_{\text{rec}}$, es decir, si el píxel está completamente recargado, entonces la semilla siempre producirá una avalancha con una carga igual a la ganancia nominal q . De momento, vamos a ignorar la contribución del ruido correlacionado (afterpulsing y crosstalk), que lo incluiremos más adelante.

Queremos estudiar la respuesta del SiPM que detecta pulsos de luz procedentes de una cierta fuente en condiciones estables. Por lo general, podemos suponer que el número de fotones incidentes en el detector por cada pulso detectado sigue una distribución de Poisson con parámetro n . Por tanto, supondremos también que el número de semillas m generadas por pulso sigue una distribución de Poisson de parámetro $\varepsilon \cdot n$, cuya función de distribución discreta es

$$P(m) = \frac{(\varepsilon \cdot n)^m}{m!} \cdot e^{-\varepsilon \cdot n}. \quad (4)$$

El enfoque estadístico de nuestro modelo se basa en considerar la carga total Q liberada por un SiPM para estos pulsos de luz como una variable aleatoria que sigue una función de distribución $F(Q)$. Esta función de distribución nos es desconocida, pero tan sólo nos va a interesar obtener sus momentos estadísticos hasta orden 2.

Al ser más sencillo conceptualmente trabajar suponiendo que se produce un número determinado de semillas, definiremos una nueva variable aleatoria Q_m que interpretamos como la carga generada cuando se producen exactamente m semillas. Estas variables aleatorias tendrán funciones de distribución $F_m(Q_m)$ que, aunque nos son también desconocidas, se relacionan con la anterior de la forma

$$F(Q) = \sum_{m=0}^{\infty} P(m) F_m(Q_m). \quad (5)$$

El objetivo es caracterizar los momentos de las distribuciones $F_m(Q_m)$ para obtener los de la distribución $F(Q)$. Nótese que (5) produce directamente la siguiente relación para los momentos de orden l de estas variables aleatorias

$$E [Q^l] = \sum_{m=0}^{\infty} P(m) E [Q_m^l] \quad (6)$$

Caso de dos semillas en un píxel

Veamos primero el caso sencillo en el que se generan dos semillas en un mismo píxel. Cada semilla se genera aleatoriamente en un instante $t \in [0, \infty)$ de acuerdo a alguna distribución de probabilidad $p(t)$ (la misma para ambas semillas). La semilla que se genere antes se desarrollará en una avalancha con carga media q . Considerando la distribución temporal $p(t)$ de ambas semillas y la recuperación de la PDE del píxel tras la primera avalancha, la carga media producida por la segunda semilla puede expresarse como $\gamma \cdot q$, donde el factor γ es

$$\gamma = \frac{2}{\varepsilon \cdot q} \int_0^{\infty} \int_{t_0}^{\infty} p(t) \cdot p(t + t_s) \cdot \varepsilon_{\text{rec}}(t_s) \cdot q_{\text{rec}}(t_s) \cdot dt_s \cdot dt. \quad (7)$$

La variable de integración t_s representa la diferencia de tiempo entre la primera y segunda semilla y el factor 2 fuera de la integral tiene en cuenta que las dos semillas se generan en tiempos aleatorios pero se elige un orden temporal entre ellas. Por tanto, la carga media total generada en este caso es $(1 + \gamma) \cdot q$.

Para estudiar las fluctuaciones de la señal, nos basamos en los resultados experimentales de [4], que muestran que el cociente entre la varianza y la media de la carga de las avalanchas es aproximadamente independiente del estado de recarga del píxel donde se producen. Llamando k a este cociente, el segundo momento de la distribución de la carga de la primera semilla es $q \cdot (k + q)$, mientras que el de la segunda semilla es $\mu \cdot q \cdot (k + q)$, donde el parámetro μ se define de manera análoga al parámetro γ mediante la siguiente expresión

$$\mu = \frac{2}{\varepsilon \cdot q \cdot (k + q)} \int_0^{\infty} \int_{t_0}^{\infty} p(t) \cdot p(t + t_s) \cdot \varepsilon_{\text{rec}}(t_s) \cdot q_{\text{rec}}(t_s) \cdot (k + q_{\text{rec}}(t_s)) \cdot dt_s \cdot dt. \quad (8)$$

Los parámetros γ y μ cuantifican la no linealidad del fotodetector para un pulso de luz con una función temporal $p(t)$. Si t_{rec} es muy pequeño en comparación con la anchura del pulso, entonces $\gamma, \mu \approx 1$ y prácticamente todas las semillas se desarrollarán en avalanchas con carga media q y varianza $k \cdot q$, siempre que el número medio de semillas por píxel no sea muy superior a 2. Por tanto, la respuesta del

Como cuestión de notación emplearemos que si una variable aleatoria X sigue una función de distribución $F(X)$ entonces $E [Q^l]$ denota a su momento de orden l bajo esta función de distribución. Por ejemplo $E [Q_m^2]$ es el momento de orden 2 de la distribución $F_m(Q_m)$

detector es lineal y la varianza de la señal también lo será, obteniendo

$$\begin{aligned} E[Q] &\approx \varepsilon n \cdot q \\ \text{Var}[Q] &\approx \varepsilon n \cdot k \cdot q. \end{aligned}$$

Por el contrario, si la anchura del pulso es mucho menor que t_{rec} , entonces $\gamma, \mu \approx 0$ y sólo se podrá desarrollar hasta una avalancha en cada píxel del SiPM, aunque se generen varias semillas por píxel. En esta situación, los efectos de no linealidad se harán relevantes para pulsos con un número de fotones comparable al número de píxeles del SiPM.

Estos parámetros γ y μ se usarán a continuación para modelizar el caso general de un número arbitrario de semillas repartidas entre todos los píxeles de un SiPM. No obstante, en estos parámetros sólo se ha considerado la interacción entre dos semillas en un píxel, por lo que se espera que el modelo sea aplicable para describir efectos moderados de no linealidad, es decir, para un número bajo de semillas por píxel.

Caso general

El caso anterior nos da una idea de cómo se comporta una semilla cuando se produce en una situación en la que ya se han generado avalanchas. Esta va a ser la clave para generalizar lo anterior a un número m arbitrario de semillas. Es decir, notamos que hay un comportamiento recursivo y que podríamos obtener la situación con m semillas partiendo de la situación de $m - 1$ semillas y viendo cómo se comporta esta última semilla.

Teóricamente se podría realizar esto de forma exacta, pero es más expeditivo partir de ciertas aproximaciones. La idea fundamental es descomponer la variable aleatoria Q_m como $Q_m = Q_{m-1} + q_m$, donde q_m es una nueva variable aleatoria que da cuenta de la señal de una semilla cuando se produce en una configuración en la que ya se han producido $m - 1$ semillas anteriormente. Esta variable aleatoria seguirá una función de distribución que nos es desconocida pero sí que podremos caracterizar sus momentos.

En primer lugar, partiremos de la aproximación de que la fracción de píxeles en los que se ha generado una avalancha cuando se producen $m - 1$ semillas es de $\frac{E[Q_{m-1}]}{N \cdot q}$. Esta aproximación nos permite tener en cuenta los efectos de saturación y no linealidad, especialmente para valores altos de m respecto a N .

Por otra parte, sabemos que si la semilla se produce en un píxel libre la respuesta de la señal tiene un valor medio de q . Por el contrario, si se produce en un píxel ya disparado tendrá una probabilidad α de producir una avalancha, cuya señal tiene un valor medio de $\frac{\gamma q}{\alpha}$. Por tanto, determinamos que su primer momento es

$$E[q_m] = \left(1 - \frac{E[Q_{m-1}]}{N \cdot q}\right) \cdot q + \frac{E[Q_{m-1}]}{N \cdot q} \cdot \gamma \cdot q \quad (9)$$

Para el momento de orden 2 hacemos un razonamiento análogo. Si la semilla se produce en un píxel libre genera una contribución a este momento de $q(k + q)$, mientras que si lo hace en un píxel disparado tendremos una contribución de $\frac{\mu}{\alpha} q(k + q)$. El segundo momento será por tanto

$$E[q_m^2] = \left(1 - \frac{E[Q_{m-1}]}{N \cdot q}\right) \cdot q \cdot (k + q) + \frac{E[Q_{m-1}]}{N \cdot q} \cdot \mu \cdot q \cdot (k + q) \quad (10)$$

Con esta información ya podemos caracterizar los momentos de la distribución de Q_m con expresiones recursivas. Para el caso del momento de orden 1 tenemos que

$$E [Q_m] = E [Q_{m-1}] + E [q_m] = \left(1 - \frac{1-\gamma}{N}\right) E [Q_{m-1}] + q \quad (11)$$

Esta sucesión está definida de forma recursiva y se puede ver que su término general es

$$E [Q_m] = \frac{N \cdot q}{(1-\gamma)} \left(1 - \left(1 - \frac{1-\gamma}{N}\right)^m\right) \quad (12)$$

que coincide como esperábamos con el resultado de [3].

Aplicando sobre esta expresión ahora (6) con $k = 1$ obtenemos la expresión ya conocida de [3]

$$E [Q] = \frac{N \cdot q}{(1-\gamma)} \left(1 - \exp\left(- (1-\gamma) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right) \quad (13)$$

Para continuar con el momento de orden 2, necesitamos antes hacer la asunción de que las variables Q_{m-1} y q_m son independientes y por tanto $Cov(Q_{m-1}, q_m) = 0$. Aunque esto no es exactamente cierto en términos estadísticos ya que q_m está condicionada al suceso Q_{m-1} , esta simplificación del modelo es verdaderamente razonable en cuanto a que la respuesta media del fotodetector cuando se produce una nueva semilla es independiente de su configuración anterior para un número determinado de semillas ya producidas.

Con esta hipótesis podemos calcular el segundo momento de Q_m como

$$E [Q_m^2] = E [Q_{m-1}^2] + E [q_m^2] + E [Q_{m-1}] \cdot E [q_m] \quad (14)$$

y sustituyendo en (14) las expresiones (10), (9) y (12) obtenemos

$$E [Q_m^2] = E [Q_{m-1}^2] + q \cdot (k+q) + \left(1 - r^{m-1}\right) \cdot \left[-\frac{1-\mu}{1-\gamma} \cdot q \cdot (k+q) + \frac{2 \cdot N \cdot q^2}{1-\gamma} r^{m-1}\right] \quad (15)$$

donde hemos definido $r = \left(1 - \frac{1-\gamma}{N}\right)$ para aligerar la notación.

Hemos obtenido así una expresión recursiva que se puede interpretar en función de series geométricas de razón r , por lo que podemos calcular fácilmente su término general como

$$\begin{aligned} E [Q_m^2] &= m \cdot q \cdot (k+q) \cdot \left(1 - \frac{1-\mu}{1-\gamma}\right) + \\ &+ \frac{N}{(1-\gamma)^2} \cdot [2 \cdot N \cdot q^2 + (1-\mu) \cdot q \cdot (k+q)] \cdot (1-r^m) - \frac{2 \cdot N^2 \cdot q^2}{(1-\gamma)^2} \cdot \frac{1}{1+r} \cdot (1-(r^2)^m) \end{aligned} \quad (16)$$

A continuación simplemente podemos sustituir (16) en (6) con $k = 2$ para obtener finalmente el momento de orden 2 deseado para la variable aleatoria Q

$$\begin{aligned}
E [Q^2] &= \varepsilon \cdot n \cdot q \cdot (k + q) \cdot \left(1 - \frac{1 - \mu}{1 - \gamma}\right) + \\
&+ \frac{N}{(1 - \gamma)^2} \cdot [2 \cdot N \cdot q^2 + (1 - \mu) \cdot q \cdot (k + q)] \cdot \left[1 - \exp\left(- (1 - \gamma) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right] - \\
&- \frac{2 \cdot N^2 \cdot q^2}{(1 - \gamma)^2} \cdot \frac{2}{2 - \frac{1 - \gamma}{N}} \left[1 - \exp\left(-2 \cdot (1 - \gamma) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N} + \frac{(1 - \gamma)^2}{N^2} \cdot \varepsilon \cdot n\right)\right] \quad (17)
\end{aligned}$$

Hemos obtenido por tanto una expresión para el segundo momento aunque sin incluir el ruido correlacionado, ya que este requiere un tratamiento estadístico adicional.

Como el momento de orden 2 de una distribución no tiene un significado físico tangible, nos va a interesar calcular la varianza de la misma en la forma $Var(Q) = E [Q^2] - (E [Q])^2$. Con nuestras expresiones obtenemos

$$\begin{aligned}
Var(Q) &= q \cdot (k + q) \cdot \left\{ \varepsilon \cdot n \cdot \left(1 - \frac{1 - \mu}{1 - \gamma}\right) + \frac{(1 - \mu) \cdot N}{(1 - \gamma)^2} \cdot \left[1 - \exp\left(- (1 - \gamma) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right] \right\} + \\
&+ q^2 \cdot \frac{N^2}{(1 - \gamma)^2} \cdot \left[1 - \exp\left(-2 \cdot (1 - \gamma) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right] - \\
&- q^2 \cdot \frac{N^2}{(1 - \gamma)^2} \cdot \frac{2}{2 - \frac{1 - \gamma}{N}} \cdot \left[1 - \exp\left(-2 \cdot (1 - \gamma) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N} + \frac{(1 - \gamma)^2}{N^2} \cdot \varepsilon \cdot n\right)\right] \quad (18)
\end{aligned}$$

Inclusión del ruido correlacionado

Para incluir estadísticamente la contribución del ruido correlacionado definiremos una nueva variable aleatoria n_{ct} que representa en número de eventos correlacionados por cada semilla primaria producida en un cierto píxel. Por tanto, $1 + n_{ct}$ representa el número de semillas totales producidas, ya sean primarias debido a la llegada de un fotón como secundarias debido al mecanismo de "crosstalk".

La clave de este proceso es determinar qué distribución sigue esta variable aleatoria. Resultados anteriores como [4] o [5] sugieren que la distribución de Borel puede reproducir satisfactoriamente los resultados experimentales. Esto es razonable ya que esta distribución es conocida por modelar procesos de ramificación con estadística de Poisson. Sin embargo, en [4], también se sugieren otras aproximaciones como modelos de 4 u 8 vecinos que se adaptan mejor a la geometría del fotodetector pese a que su tratamiento estadístico es más complejo.

En concreto, asumiremos que $1 + n_{ct} \sim Borel(\lambda = 1 - \frac{1}{1+c})$. La elección del parámetro de la distribución no es caprichosa, sino que nos facilitará los cálculos en los momentos además de darnos una interpretación para el parámetro c como la contribución relativa a la ganancia de eventos correlacionados por semilla primaria. Además los momentos de la distribución de Borel son de sobra conocidos y nos proporcionan

$$E [1 + n_{ct}] = 1 + c \quad (19)$$

$$E [(1 + n_{ct})^2] = (1 + c)^3 \quad (20)$$

Resultado final del modelo

Al incluir los efectos del ruido correlacionado en el modelo, ahora la respuesta global del detector tiene que tener en cuenta que además de la señal por un solo píxel hay que incluir los posibles eventos correlacionados.

Asumiendo que el ruido correlacionado es estadísticamente independiente de la respuesta del píxel podemos calcular fácilmente sus momentos como

$$E [Q_1] = q \cdot (1 + c) \quad (21)$$

$$E [Q_1^2] = q \cdot (k + q) \cdot (1 + c)^3 \quad (22)$$

Esta forma de entender la estadística nos permite reformular de forma sencilla los cálculos anteriores para el caso general de m semillas. Esencialmente, al añadir el ruido correlacionado la expresión (9) pasa a la forma

$$E [q_m] = \left(1 - \frac{E [Q_{m-1}]}{N \cdot q}\right) \cdot q \cdot (1 + c) + \frac{E [Q_{m-1}]}{N \cdot q} \cdot \gamma \cdot q \cdot (1 + c) \quad (23)$$

y la expresión (10) a la forma

$$E [q_m^2] = \left(1 - \frac{E [Q_{m-1}]}{N \cdot q}\right) \cdot q \cdot (k + q) \cdot (1 + c)^3 + \frac{E [Q_{m-1}]}{N \cdot q} \cdot \mu \cdot q \cdot (k + q) \cdot (1 + c)^3 \quad (24)$$

Repitiendo los pasos considerando ahora estos momentos de la distribución obtenemos una expresión final para nuestra media y nuestra varianza de

$$E [Q] = \frac{N \cdot q}{(1 - \gamma)} \left(1 - \exp\left(- (1 - \gamma) \cdot (1 + c) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right) \quad (25)$$

$$\begin{aligned} Var(Q) = & q \cdot (k + q) \cdot (1 + c)^3 \cdot \varepsilon \cdot n \cdot \left(1 - \frac{1 - \mu}{1 - \gamma}\right) + \\ & + q \cdot (k + q) \cdot (1 + c)^2 \cdot \frac{(1 - \mu) \cdot N}{(1 - \gamma)^2} \cdot \left[1 - \exp\left(- (1 - \gamma) \cdot (1 + c) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right] + \\ & + q^2 \cdot \frac{N^2}{(1 - \gamma)^2} \cdot \left[1 - \exp\left(-2 \cdot (1 - \gamma) \cdot (1 + c) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}\right)\right] - q^2 \cdot \frac{N^2}{(1 - \gamma)^2} \cdot \frac{2}{2 - \frac{(1 - \gamma) \cdot (1 + c)}{N}} \cdot \\ & \cdot \left[1 - \exp\left(-2 \cdot (1 - \gamma) \cdot (1 + c) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N} + \frac{(1 - \gamma)^2 \cdot (1 + c)^2}{N^2} \cdot \varepsilon \cdot n\right)\right] \quad (26) \end{aligned}$$

Como esta expresión final puede resultar complicada, es conveniente representar su tendencia gráficamente y comprobar el impacto de los parámetros del modelo. Aunque los parámetros que hemos elegido en general suelen representar casos extremos, sus valores no son completamente arbitrarios y buscan estar dentro del rango de los valores experimentales.

Para γ y μ hemos tomado un pulso biexponencial $p(t)$ para realizar las integrales de (7) y (8). Ajustando convenientemente la relación entre el parámetro t_{rec} y los parámetros del pulso se consiguen los valores extremos de la Figura 1. Para el parámetro k hemos tomado el valor $k = 0,001$ a partir de los resultados experimentales de

Es decir, que la probabilidad de "crosstalk" sólo depende de si se ha desencadenado una avalancha y no de la magnitud de la señal por efectos de recuperación del píxel

[4] ajustándolo proporcionalmente a la ganancia. Por último, se ha tomado $c = 0,5$ por ser el más aproximado a los resultados experimentales de una distribución de Borel en [1], [4] y [5].

FIGURA 1: Comportamiento de la varianza (26) para distintos valores de los parámetros γ y μ , manteniendo fijo $k = 0,001$ y $c = 0,5$

FIGURA 2: Comportamiento de la varianza (26) para distintos valores del parámetro c , manteniendo fijo $k = 0,001$, $\mu = 0,5$ y $\gamma = 0,58$

En la Figura 1 podemos ver que el comportamiento varía en función de la saturación del detector. Para $\gamma = \mu = 0$ comentamos que estaríamos en un régimen de saturación en el que llegan muchos fotones en relación al tiempo de recuperación de los píxeles. Esto explica el hecho de que para este caso la tendencia sea de saturación cuando el número medio de semillas $\varepsilon \cdot n$ sea aproximadamente 3 veces el número

FIGURA 3: Comportamiento de la varianza (26) para distintos valores del parámetro k , manteniendo fijo $c = 0,5$, $\mu = 0,5$ y $\gamma = 0,58$

total de píxeles N . En cambio, cuando la recuperación empieza a estar en el orden del tamaño del pulso el comportamiento que se observa es de crecimiento hacia un máximo. Lo esperable sería que se produjese una saturación al llegar a este punto y no que la curva decreciese hasta valores negativos de la varianza (lo que no tiene sentido matemático). Por tanto, concluimos que nuestro modelo ya no tiene validez en ese rango, lo que probablemente se deba a que en este punto ya no podemos aproximar la interacción entre sólo 2 semillas y se necesite estudiar la interacción en cada píxel de 3 o más semillas. En lo sucesivo, nos restringiremos al rango en el que tiene validez el modelo para la representación.

Por último, en las Figuras 2 y 3 comprobamos que el impacto de los parámetros k y c aumentar proporcionalmente el valor del máximo de saturación tal y como es esperable, ya que por una parte k cuantifica las fluctuaciones inherentes a la respuesta del píxel y c las fluctuaciones debidas al fenómeno del ruido correlacionado.

Comparación con resultados experimentales

Para contrastar las expresiones obtenidas empleamos como SiPM el modelo S13360-1350CS de Hamamatsu. Este modelo posee como especificaciones ciertos parámetros cuyos valores necesitamos para calcular nuestras expresiones. Este SiPM cuenta con $N = 667$ píxeles con un tiempo de recuperación de $t_{\text{rec}} = 28,5$ ns. Además, ajustando a la expresión (2) los valores de la PDE ofrecidos por el fabricante para fotones de 410 nm a una temperatura de 25°C para diferentes valores del sobrevoltaje U obtenemos que $\epsilon_{\text{max}} = 0,5974647$, $U_0 = 0$ y $U_{\text{ch}} = 2,6767537$ V [3]. Además, el SiPM se operó a distintos valores del sobrevoltaje entre $U = 1\text{V}$ y $U = 11\text{V}$ para producir distintos puntos experimentales.

En cuanto a la fuente elegida se trata de una fuente de rayos γ provenientes de dos cristales centelleadores: un cristal LYSO(Ce) y un cristal LFS. En ambos casos empleamos una fuente radiactiva de ^{137}Cs para estudiar su fotopico de 662 keV. Se

intentaron emplear otros isótopos radiactivos pero sus fotopicos se solapan y no es posible obtener medidas fiables de la resolución que es el objetivo de este estudio.

Los pulsos de luz incidentes fueron caracterizados con una distribución biexponencial de la forma

$$p(t) = \frac{1}{\tau_2 - \tau_1} \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau_2}} - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \quad (27)$$

donde los parámetros τ_1 y τ_2 se obtuvieron ajustando los datos experimentales de los pulsos a esta expresión [3] y sus valores están en torno a las decenas de nanosegundos.

Con esta distribución y los parámetros anteriores obtuvimos los valores de γ y μ a partir de las expresiones 7 y 8.

Para los valores de la ganancia q empleamos los valores de la señal integrada de cada pulso (en $nV \cdot s$) ajustados a su dependencia lineal con el sobrevoltaje U para cada caso. Los valores experimentales de la constante de proporcionalidad de la varianza k los obtuvimos de los resultados experimentales en el ajuste de los pulsos en [4] para el S13360-1350CS escalando convenientemente su valor para la ganancia de dispositivo experimental.

Para el parámetro de "crosstalk" c empleamos que la probabilidad de "crosstalk" δ viene dada por la siguiente expresión obtenida en [4]

$$\delta(U) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{U}{K} \right)^{(1+\alpha)} \right] \quad (28)$$

donde $K = 49,38$ y $\alpha = 0,58$ para el S13360-1350CS. Esta probabilidad se relaciona con el parámetro λ de la distribución de Borel como $\delta = 1 - e^{-\lambda}$ [5]. Por tanto, podemos relacionar esta probabilidad directamente con el parámetro c a partir de la relación

$$1 + c = \frac{1}{1 + \ln(1 + \delta)} \quad (29)$$

Por último, experimentalmente no se puede determinar directamente el número de fotones n incidente por el pulso. Como en la aproximación lineal (25) se reduce a $\frac{E[Q]}{N \cdot q} \approx (1 - \gamma) \cdot (1 + c) \cdot \frac{\varepsilon \cdot n}{N}$ podemos aplicar la relación

$$\frac{n}{N} = \beta \cdot E \quad (30)$$

donde E es la energía del fotopico (en este caso $E = 662$ keV) y β es una constante de proporcionalidad que obtenemos del ajuste de los datos experimentales en esta región lineal [3].

A partir de los datos experimentales podemos calcular la resolución y compararla con nuestro modelo teniendo en cuenta la definición

$$\text{Resolución}(\%) = \frac{\sqrt{\text{Var}(Q)}}{E[Q]} \cdot 100 \quad (31)$$

En las Figuras 4 y 5 podemos ver los resultados para los dos tipos de cristales centelleadores. En ambos casos, tanto el modelo como los datos experimentales consiguen reproducir la alta resolución para bajos sobrevoltajes. Sin embargo, el modelo no consigue reproducir el aumento de la resolución para sobrevoltajes más altos.

FIGURA 4: Comparación entre los datos experimentales y teóricos del modelo de la resolución del fotopico de 137 en función del sobrevoltaje de operación para el SiPM S13360-1350CS con un cristal LYSO

FIGURA 5: Comparación entre los datos experimentales y teóricos del modelo de la resolución del fotopico de 137 en función del sobrevoltaje de operación para el SiPM S13360-1350CS con un cristal LFS

Conclusiones

Hemos desarrollado un modelo estadístico para la varianza de la respuesta de un SiPM que tiene en cuenta la recuperación tras la descarga de los píxeles y la contribución de los eventos correlacionados. De las expresiones teóricas hemos detectado que el modelo tiene una validez razonable dentro de un rango en el que no se presente saturación. En concreto produce resultados esperables en la región lineal y en

la transición hacia el régimen de saturación.

Precisamente una de las posibles causas por las que no se reproduce la región de saturación es debido a que para la recuperación de los píxeles tan sólo hemos tenido en cuenta la interacción entre dos semillas, por lo que una posible vía de mejora sería incluir contribuciones de orden superior.

Por otra parte, hemos contrastado este modelo con datos experimentales de un SiPM con dos cristales centelleadores distintos. Los resultados son relativamente satisfactorios pero no consiguen reproducir la tendencia para altos sobrevoltajes. En ambos casos se infraestima la resolución, lo que nos sugiere que ciertas contribuciones de ruido correlacionado no están siendo consideradas.

Una posible corrección a estos resultados sería incluir directamente eventos de "afterpulsing" y considerar procesos de ramificación de las avalanchas secundarias generados por eventos de "crosstalk". Estadísticamente, también se podrían estudiar a fondo otras posibles distribuciones distintas a la distribución de Borel para modelar estos eventos, como distribuciones de 4 u 8 vecinos. Además, en el plano estadístico se han hecho asunciones de independencia de variables que podría ser interesante estudiar más a fondo el hecho de considerar alguna contribución de dependencia.

Por último, estudios recientes como [5] sugieren el interés de un estudio semejante pero ampliándolo hasta momentos de orden 3 y obtener así la asimetría estadística de esta respuesta.

Bibliografía

- [1] L Gallego et al. «Modeling crosstalk in silicon photomultipliers». En: *Journal of Instrumentation* 8.05 (mayo de 2013), P05010-P05010. DOI: [10.1088/1748-0221/8/05/p05010](https://doi.org/10.1088/1748-0221/8/05/p05010).
- [2] D. Renker. «Geiger-mode avalanche photodiodes, history, properties and problems». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research* 567 (jun. de 2006), págs. 48-56.
- [3] J. Rosado. «Modeling the Nonlinear Response of Silicon Photomultipliers». En: *IEE SENSORS JOURNAL* 19.24 (dic. de 2019), págs. 12031-12039. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.06032>.
- [4] J. Rosado y S. Hidalgo. «Characterization and modeling of crosstalk and afterpulsing in Hamamatsu silicon photomultipliers». En: *Journal of Instrumentation* (oct. de 2015). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/10/10/P10031>.
- [5] S. Vinogradov. «Skewness-based characterization of silicon photomultipliers». En: *The European Physical Journal* 82.490 (mayo de 2022). URL: <https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-022-10444-4>.

